

**TARKIBIDA KUMUSH NANOZARRALARI TUTGAN
KARBOKSIMETILSELLYULOZA ASOSIDAGI
IMLANT-PLYONKANING IK-FURYE SPEKTROSKOPIK TAHLILI**

J.Z.Jalilov

PhD tayanch doktorant,

X.E.Yunusov

t.f.d., k.i.x.,

A.A.Sarimsoqov

t.f.d., professor.

O‘zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti.

polymer@academy.uz, javlonj2204@mail.ru. O‘zbekiston.

Tarkibida kumush nanozarralari (AgNZ) tutgan polimer eritmalar va biomateriallar tibbiy-jihozlarni sterillashda, yaralar hamda kuygan yaralarni davolashda keng qo‘llaniladi [1]. Kumush ionining tashqi 5s orbitalida bitta elektron yuqotgan holatda bo‘lganligi sababli natriy-karboksimetilsellyuloza (Na-KMS) suvli eritmalarida ion almashinish reaksiyalari juda oson boradi va bog‘langan metall kationlari bilan barqaror polimermetallokomplekslar hosil qiladi [2]. Na-KMS suvli eritmalarida Ag⁺ kationlari bilan ta’sirlashib polimermetallokomplekslar sintez qilish va polimermetallokomplekslar asosida tibbiyotda kuygan va yaralarni davolovchi maxsus antibakterial qoplamalar olish imkoniyatlari keng o‘rganilgan [3-5].

Mazkur ishning maqsadi, Na-KMS va kumush kationlari asosida polimermetallokomplekslar sintez qilish va ular asosida olingan tarkibida AgNZ tutgan imlant-plyonkalarining IK-Furye spektroskopik tahlil etishdan eborat.

Ishni bajarish uchun barqarorlashtiruvchi sifatida polimerlanish darajasi (PD) 1050 almashinish darajasi (AD) 0,95 bo‘lgan tozalangan Na-KMS namunalari tanlab olindi. Na-KMS polimerining 2% -li erigan fraksiyasiga (rN=7.38) 25°C haroratda AgNO₃ tuzining 0.1 M konsentratsiyali eritmasidan (rN=5.14) 3-10 ml hajmda qo‘shib 30 minut vaqt davomida 1400 ayl/minut tezlikda mexanik aralashtirildi.

Eritma tarkibida Ag^+ kationlari va Na-KMS makromolekularidagi karboksimetil guruxlar o'zaro ta'sirini aniqlash maqsadida, Na-KMS va Ag^+KMS^- gidrogelidan imlant-plyonkalar olish uchun gidrogellarni shisha plastinka yuzasiga 1-5 mm qalinlikda quyib fotoliz qilindi va 40-50 °C

a. 2% Na-KMS эритмасидан олинган имлант-плёнка,
b. таркибда 0.216 % Ag катионлари тўтган Ag^+KMS^- имлант-плёнка,
c. таркибда AgNO_3 тўтган Na-KMS асосидаги
имлант-плёнка d. AgNO_3 тузи
1-Расм. Na-KMS асосидаги имлант-плёнка намуналарининг
ИК-Фурье спектр натижалари.

haroratda 4 soat davomida quritildi. Olingan plyonkalar 400-4000 cm^{-1} to'liq uzunligi oralig'ida IK-Furye spektroskopik tahlil etish va namunalardagi funksional guruhlarning o'zgarishi aniqlandi (1-rasm, a,b,s,d).

Na-KMS makromolekularidagi karboksil guruxlar IK-spektrlarda ikkita cho'qqining ya'ni to'liq uzunliklari 1600-1640 cm^{-1} va 1400-1450 cm^{-1} namoyon bo'lishi Pecsok va boshqalar [6] ishlari mos keladi. Olingan natijalardagi 1-rasmdan ko'rinadiki, tozalangan Na-KMS makromolekularidagi karboksimetil anionining (COO^-) nur yutilish intensivligi 1609.7 cm^{-1} sohada kuzatildi (1a-rasm). Tozalangan Na-KMS makromolekulasidagi natriy (Na^+) va kumush (Ag^+) kationlari ta'sirlashganda spektrlarda nur yutilish intensivligi 1596.8 cm^{-1} sohada siljigan (1b-rasm). Bu esa o'z navbatida Na-KMS makromolekulasidagi karboksil guruxlar (COO^-) eritmadagi Ag^+ kationlari bilan ion-koordinatsion bog'lar bilan bog'langanligini ifodalaydi. To'liq uzunligi 1384.16 cm^{-1} sohadagi yangi tebranish sodir bo'lib (1b-rasm), bu soha kushush kationiga xos ekanligini tasdiqlash maqsadida kumush nitrat tuzining spektri urganilganda 1383.5 cm^{-1} sohada kuchli deformatsion tebranishlarni ko'rishimiz mumkin (1d-rasm).

Na-KMS makromolekularidagi-OH guruxlariga xos to'liq uzunliklari 3422.26 cm^{-1} va 3421.6 cm^{-1} bo'lgan deformatsion tebranishlar energetik jihatdan teng bo'lmagan vodorod bog'larni tavsiflaydi. Bundan tashqari to'liq uzunliklari 2923.7 cm^{-1} sohada hosil bo'lgan spektrlar, Na-KMS namunalarining metilen (-S-N) guruxlariga tegishli bo'lgan assimetrik tebranishlarini tavsiflaydi. IQ-Furye spektrning to'liq uzunliklari 900.42-587.6 cm^{-1} bo'lgan sohasidagi yutilish cho'qqilari Na-KMS halqasidagi 2-3 uglerod atomida joylashgan gidroksil guruhlarning deformatsion tebranishlarini tavsiflaydi.

Na-KMS va kumush nitrat orasidagi reaksiya sharoitlari aniqlandi. Na-KMS, Ag^+KMS^- , Ag^0KMS plyonkalari va AgNO_3 tuzi IK-Furye spektroskopik tahlillar orqali o'rganildi.

Na-KMS makromolekulasidagi karboksimetil guruhlar kumush kationlari bilan ta'sirlashib Ag^+KMS^- polimermetallokomplekslar hosil qilishi IK-Furye spektroskopik tadqiqotlar orqali ko'rsatib berildi.

Tarkibida kumush kationlari va kumush nanozarralari tutgan Na-KMS eritmalari va ular asosida olingan imlant-plyonka biomateriallari tibbiyotda kuygan va yaralarni davolashda qo'llanilishi mumkin.

Mazkur tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Innovatsion rivojlanish agentligining bajarilishi 2024-2025-yillarga mo'ljallangan FL-7923051761 "Kompleks xususiyatlarga ega tibbiyot materiallarini olish maqsadida modifikatsiyalangan uglerod va sellyuloza hosilalarini yaratishning fundamental asoslarini ishlab chiqish" fundamental loyiha doirasida bajarilgan.

REFERENCES

1. Klabunde, K. J. Nanoscale Materials in Chemistry; Kenneth, J. K., Ed.; Klabunde, K. J. Nanoscale Materials in Chemistry; Kenneth, J. K., Ed.; Wiley-Interscience: New York, 2001, pp. 1-287.
2. H. D. Juneja, Manisha Joshi, and J. P. Kanfode Synthesis and Characterization of Metallic Gel Complexes Derived from Carboxymethyl Cellulose /Journal of Chemistry Volume 2013, pp. 1-6.
3. Y. Lii, P. Tomasik, H. Zaleska, S. C. Liaw, and V. M.F. Lai, "Carboxymethyl cellulose-gelatin complexes," Carbohydrate Polymers, 2002, vol. 50, no. 1, pp. 19–26.
4. S. Bulatovic, D. M. Wysouzil, and F. C. Bermejo, "Development and introduction of a new copper/lead separation method in the Raura plant (Peru)," Minerals Engineering, 2001, vol. 14, no. 11, pp. 1483–1491.
5. S. Kapoor and C. Gopinathan, Reduction and aggregation of silver, copper and cadmium ions in aqueous solutions of gelatin and CMC, Radiation Physics and Chemistry, 1998, V.53, pp.165–170,
6. Pescok R.L., Shields L.D., Caims T., McWilliam IG Modern methods of chemical analysis, Wiley, New York. 1976, pp. 438-442.